

IJODKORLIKNING XUSUSIYATLARI. ADABIYOTGA MUHABBAT!**Umirzakov Almat Tengelbayevich**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumanidagi 32-sonli maktabning
biologiya fani o'qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536777>

Аннотация. Ushbu maqola Ijodkorlikning xususiyatlari. Adabiyotga muhabbat! haqida bo'lib mavzu yuzasidan tadqiqotchi olimlarning fikr va mulohazalari chuqur o'rganib chiqildi. Ijodkorlik nima ekanligini va u qachon sodir bo'lishi mumkinligini o'rganadi. Shuningdek, u o'z ijodingizni yaxshilash uchun qilishingiz mumkin bo'lgan ba'zi qadamlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqola ijodkorlikning harakat nazariyasini tavsiflaydi va besh xil sohada ijodiy ifodani o'rganish orqali ushbu yondashuvni asoslaydi. Biz ijodkorlik aloqador, subyektlararo hodisa ekanligi haqidagi taxminga asoslangan ijodiy harakatlarni tahlil qilamiz.

Ijodkorlik bir asrdan ko'proq vaqt davomida o'rganilib kelinmoqda va yaqinda ta'lim psixologiyasida bahs mavzusi bo'ldi (Smith and Smith, 2010). Buning sababi shundaki, bizga, ayniqsa, ta'lim tizimida (Makel, 2009) ko'proq ehtiyoj borligi haqidagi umumiy konsensusga qaramay , ijodkor olimlar hali ham ushbu murakkab hodisaning mohiyatini tushunishda qiynalmoqdalar va ularni yaxshilash uchun yuqori samarali dasturlarni ishlab chiqishdan ancha uzoqdirlar

Ijodkorlikning dominant modellari uni kognitiv mexanizmlar (masalan, turlicha fikrlash) va shaxsiy xususiyatlar (tajribaga ochiqlik kabi) bilan bog'laydi, lekin umuman olganda, ijtimoiy va moddiy jihatlar bilan to'g'ri shug'ullana olmaydi (bir nechta muhim istisnolardan tashqari, masalan, Csikszentmihalyi). , 1988). Ta'lim nuqtai nazaridan, bu samarasiz, chunki ijodkorlikning individualistik tavsiflari bolalarda to'liq rivojlanmagan yoki tarbiyalash qiyin bo'lgan «ichki» fazilatlariga urg'u beradi (Plucker va boshqalar, 2004).). Ta'lim tizimlari, oxir-oqibat, ma'lum bir muhitni ifodalaydi va agar biz bolalarning ijodiy ifodasini tushunish va rag'batlantirishga intilsak, biz ijodiy ifodaning «ichki» va «tashqi» qirralarini turlicha ifodalay oladigan ijodkorlik nazariyasiga muhtojmiz. darajalar: eng oddiydan (maktab muhiti uchun odatiy) juda mashhur va ko'rinadigan darajagacha. Ijodkorlik harakatda va sifatida. Ijodkorlikning «qanday sodir bo'lishi» haqidagi tadqiqot, albatta, ijodiy jarayonning modellari bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotdir. An'anaga ko'ra, bu jarayon aqliy/kognitiv xarakterga ega va namoyon bo'lishda individual hisoblanadi (Qarang: Glaveanu, 2010). Bundan tashqari, taklif qilingan birinchi modellar, odatda, to'rtta bosqichlarning ancha tartibli va soddalashtirilgan ketma-ketligini tasvirlashda

ustunlik qildi. Uollas (1926) tayyorlash, inkubatsiya, yoritish va tekshirish o'rtasidagi taniqli farqi bilan bu borada klassik misolni taqdim etadi. Keyingi modellar ushbu dastlabki takliflarga ham murakkablik, ham dinamizm qo'shdi. Mumford va boshqalar. (1991), masalan, bosqichlarning yanada chuqurroq ketma-ketligini tasvirlab berdi - muammoni qurish, ma'lumotni kodlash, toifalarni qidirish, eng mos toifalarni aniqlash, eng mos toifalarni birlashtirish va qayta tashkilotish, g'oyalarni baholash, amalga oshirish, monitoring qilish - va ko'plab teskari aloqa davrlarini ko'rsatdi. ular. Botella va boshqalar. (2011) badiiy ijodiy jarayonga dinamik yondashuvni taklif qildi, unda ba'zi bosqichlarni «sakrash», ba'zilarini bir vaqtning o'zida amalga oshirish va oldingi ish bosqichlariga qaytish mumkin. Lubart va boshqalar kabi . (2003) ta'kidlaganidek, ijodiy jarayon bilan bog'liq dastlabki tashvishlar, birinchi navbatda, sahna modellariga olib keldi va har bir bosqichning aniq soni va xususiyatlari haqida barqaror dalillarni keltirib chiqardi. Bundan farqli o'laroq, so'nggi nazariyalar e'tiborni o'zgartirish sub-jarayonlar va ijodkorlikning mikro-darajaviy dinamikasi , shunga qaramay, hodisaga asosan kognitiv nuqtai nazarni saqlab qoladi (masalan, Uord va boshq., 1999).

Sof kognitiv modellardan farqli o'laroq, ijodkorlikning harakat nazariyalari boshqa epistemologik asosdan, o'zaro ta'sir va o'zaro bog'liqlikdan boshlanadi. Inson harakati «ichki» va «tashqi» dinamikani o'z ichiga oladi va ifodalaydi va o'zining psixologik ifodasi doirasida kognitiv, hissiy, irodali va motivatsion jihatlarni birlashtiradi. Ijodkorlik, shu nuqtai nazardan, biz bajaradigan har bir harakatning bir qismi sifatida harakatdadir (qarang: Joas, 1996). Boshqa tomondan, ijodkorlik harakat sifatida ham mavjud ijodkorlik atributi har doim ifoda shaklini aniqlay boshlaganda (va shuning uchun biz «ijodiy ish» haqida ijodkorlik atributiga to'liq ega bo'lmagan boshqa ish turlaridan farq qilishimiz mumkin) . Ijodkorlikning bu o'ziga xos tushunchasi o'tmishdagi va hozirgi adabiyotda umuman yo'q emas (Qarang: Glaveanu, 2012a). Masalan, Vudman va Schoenfeldt (1990) bir muncha vaqt oldin «atrof-muhitdagi organizm» ni tushunishdan boshlanadigan ijodiy xulq-atvorning interaktiv modelini ilgari surdilar. Ijodkor va vaziyat o'rtasidagi kuchli bog'liqlik, shuningdek, Gruberning ijodga bo'lgan rivojlanayotgan tizimli yondashuvini tavsiflaydi (qarang: Gruber va Uolles, 1999.) va uning ekologik, bo'ylama, kontekstual va situatsiyaviy tadqiqotlarga urg'u beradi. Yaratuvchi kattaroq rivojlanayotgan tizimlar (professional, ijtimoiy, siyosiy va boshqalar) ichida rivojlanayotgan tizimdir va uning harakati doimo ushbu dinamik birgalikda evolyutsiyaga bog'liq (shuningdek, Csikszentmihalyi 1988 ga qarang).

Lekin, oxir-oqibat, harakat nima? Harakat, harakat va faoliyat tushunchalari o'tgan asrning boshidan Amerika pragmatizmidan tortib rus madaniy-tarixiy psixologiyasigacha bo'lgan ko'plab tafakkur maktablarining mutafakkirlari tomonidan nazariy jihatdan ishlab chiqilgan. Bixeviorizm, so'ngra kognitivizm ta'siri ostida nisbatan harakatsiz bo'lib, ular so'nggi o'n yilliklarda, ayniqsa, ijtimoiy va ijtimoiy-madaniy psixologiyaning bir qismi sifatida qayta paydo bo'ldi. Madaniy psixologiyada faoliyat tushunchasi turli madaniy kontekstlarda inson psixikasining rivojlanishi va namoyon bo'lishini tushunish uchun zarurdir (qarang: Eckensberger, 1995 ; Cole, 1996 ; Ratner, 1996 ; Wertsch, 1998) .). Inson harakati uning maqsadliliigi va uni tushunarli va ramziy qiladigan turli xil asboblar, belgilar va artefaktlar tizimlarining vositachiligi bilan belgilanadi. Bu muhitda sodir bo'ladi va organizmni, uning tana va ong o'rtasidagi birligini va ijtimoiy- madaniy jihatdan qurilgan muhitni o'z ichiga oladi. Nihoyat, harakat ko'pincha qo'shma harakat bo'lib, odamlarning ijtimoiy munosabatlarini osonlashtiradi va osonlashtiradi. Harakatning bu xususiyatlari ta'lim, demokratiya, tabiat va estetika haqidagi asarlaridan tashqari, faoliyatning muhim nazariyotchisi bo'lgan etakchi pragmatist Jon Dyuning ishida mavjud (qarang Miettinen, 2006).). Uning boy intellektual merosidan kelib chiqib, biz bu erda uning insoniy xatti-harakatlarhaqidagi tasavvurini qayta tiklash uchun uning eng mashhur asarlaridan biri - 1934 yilda birinchi marta nashr etilgan «San'at tajriba sifatida» ga to'xtalamiz.

Dyui uchun harakat va ijodkorlikni birlashtiradigan narsa - bu inson va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir bilan aniqlangan va insonning dunyodagi va dunyodagi faoliyati bilan bog'liq bo'lgan inson tajribasi. Harakat, impuls bilan boshlanadi va amalga oshirishga qaratilgan. Harakat tajribaga aylanishi uchun to'siqlar yoki cheklovlar kerak bo'ladi. Ushbu qiyinchiliklarga duch kelganda, odam his-tuyg'ularni boshdan kechiradi va xabardor bo'ladi (o'zini, maqsadi va harakat yo'lini). Eng muhimi, harakat «bajarish» (atrof-muhitga qaratilgan harakatlar) va

«boshdan kechirish» (atrof-muhit reaksiyasini qabul qilish) uzluksiz tsikli sifatida tuzilgan. O'tkazish har doim qilishdan oldin bo'ladi va shu bilan birga u tomonidan davom ettiriladi. Aynan shu o'zaro bog'liq jarayonlar orqali harakat oldinga siljishiva «to'liq» tajribaga aylanishi mumkin.

“Rivojlanayotgan jarayondir. (...) rassom avval qilgan ishi tufayli qayerga ketayotganini topadi; ya'ni olam bilan qandaydir aloqada bo'lgan asl qo'zg'alish va qo'zg'alish ketma-ket o'zgarishlarga uchraydi. U kelgan vaziyat bajarilishi kerak bo'lgan talablarni belgilaydi va keyingi operatsiyalarni cheklaydigan

asosni yaratadi.

Shunday qilib, Dyui uchun badiiy ish nafaqat rassomning, na san'at asarining natijasidir. Ijodiy ifoda o'zini va san'at ob'ekti o'rtasidagi o'zaro ta'sirda aniq «joylashgan» (Benson, 1993). Bunday ta'rif badiiy asarning ko'plab kontseptualizatsiyalari, shuningdek, rassomlarning o'zlari tajribasi bilan keng rezonanslashadi. Masalan, Isroil (1962) rasm chizish paytida bir qator o'z-o'zini kuzatishni davom ettirar ekan, «operatsiyalar va natijalarni tekshirish va baholash ko'pincha rasm bo'yicha keyingi operatsiyalarni nazorat qiluvchi rejalar, takliflar va qarorlar bilan ta'minlanadi» deb ta'kidladi. (256-bet). UzluksizDyui kontseptsiyasining asosini tashkil etuvchi qilish va amalga oshirish o'rtasidagi aylanish san'at misolida va, ehtimol, undan tashqarida ham to'g'ri yondashuvni ifodalaydi. Ijodkorlik psixologiyasi haqiqatan ham kengroq qo'llanilishi va boshqa narsalar qatorida quyidagilardan iborat ekanligi ta'kidlanadi:

Bajarilish va boshdan kechirish davrlariga asoslangan ijodiy jarayon modeli;

Xulq-atvor, kognitiv, hissiy va motivatsion elementlarning integratsiyasi;

“Ijodkorlik” va “to'siq”ni ijodiy ishning belgilovchi xususiyatlari sifatida qayta baholash;

Inson ijodining kontekstual va aloqador hisobi.

Ijodkorlikning ikkita asosiy komponenti quyidagilardan iborat: 1

O'ziga xoslik: G'oya allaqachon mavjud bo'lgan boshqa narsaning kengaytmasi bo'lmagan yangi narsa bo'lishi kerak.

Funksionallik: g'oya haqiqatda ishlashi yoki ma'lum darajada foydali bo'lishi kerak.

Ijodkorlik qachon sodir bo'ladi?

Psixolog Mihali Csikszentmihalyi o'zining « Kreativlik: oqim va kashfiyotlar va ixtirolar psixologiyasi» kitobida ijodkorlikni ko'pincha bir nechta turli vaziyatlardako'rish mumkinligini taklif qildi. 2

Rag'batlantiruvchi, qiziqarli va turli xil g'ayrioddiy fikrlarga ega bo'lgan odamlar. Dunyoni yangicha nuqtai nazar bilan idrok etadigan, chuqur g'oyalargaega va muhim shaxsiy kashfiyotlar qiladigan odamlar. Bu shaxslar odatda faqat o'zlariga ma'lum bo'lgan ijodiy kashfiyotlar qiladilar.

Butun dunyoga mashhur bo'lgan buyuk ijodiy yutuqlarga erishadigan odamlar. Tomas Edison va Pablo Pikasso kabi ixtirochilar va rassomlar ushbu toifaga kiradilar.

Ijodkorlik turlari. Mutaxassislar, shuningdek, ijodkorlikning turli turlarini farqlashga moyildirlar. Ijodkorlikning «to'rt c» modeli to'rt xil tur mavjudligini

ko'rsatadi: 3

«Mini-c» ijodi faqat o'ziga ma'lum bo'lgan shaxsiy mazmunli g'oyalar va tushunchalarni o'z ichiga oladi.

« Little-c» ijodi asosan kundalik fikrlash va muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi. Bunday ijodkorlik odamlarga duch keladigan kundalik muammolarni hal qilishga va o'zgaruvchan muhitga moslashishga yordam beradi.

«Pro-C» ijodkorligi o'z sohalarida malakali va ijodiy bo'lgan mutaxassislarorasiida bo'ladi. Bu shaxslar o'z kasbi yoki kasbi bo'yicha ijodiydir, lekin o'z ishlari uchun shon-sharafga erisha olmaydi.

«Big-C» ijodi ma'lum bir sohada ajoyib deb hisoblangan asarlar va g'oyalarni yaratishni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi ijod shon-sharaf va e'tirofga olib keladi va ko'pincha tibbiy yangiliklar, texnologik yutuqlar va san'at yutuqlari kabi dunyoni o'zgartiruvchi ijodlarga olib keladi.

Ijodkor bo'lish uchun nima kerak?

Csikszentmihalyi fikricha, ijodiy odamlar o'zlarining innovatsion fikrlashlariga hissa qo'shadigan turli xil xususiyatlarga ega bo'lishadi. Ushbu asosiy xususiyatlardan ba'zilari quyidagilardan iborat: 2

Energiya: Ijodkor odamlar jismoniy va aqliy energiyaga ega bo'lishadi. Biroq, ular jimgina o'ylash va mulohaza yuritish uchun ko'p vaqt sarflashgamoyidirlar. Aql- idrok: Psixologlar uzoq vaqtdan beri aql ijodkorlikda hal qiluvchi rol o'ynashiga ishonishgan. Termanning iqtidorli bolalar haqidagi mashhur uzunlamasina tadqiqotida tadqiqotchilar yuqori IQ katta ijodkorlik uchun zarur bo'lsa-da, yuqori IQga ega bo'lganlarning hammasi ham ijodkor emasligini aniqladilar. Csikszentmihalyi fikricha, ijodiy odamlar aqlli bo'lishi kerak, lekin ularnarsalarga yangi, hatto sodda tarzda qarashga qodir bo'lishi kerak.

Intizom: Ijodkor odamlar ilhom kelishini kutib o'tirishmaydi. Ular o'ynoqi, ammo ular o'z ishlari va ehtiroslari uchun intizomli.

Ijodkorlik va Katta beshlik Muayyan shaxsiy xususiyatlar ham ijodkorlik bilan bog'liq. Shaxsning kattabeshlik nazariyasiga ko'ra , inson shaxsiyati beshta keng o'lchovdan iborat:

Ochiqlik

Vijdonlilik

Ekstraversiya

Muvofiqlik

Nevrotiklik

Har bir o'lchov davomiylikni ifodalaydi, shuning uchun har bir xususiyat uchun odamlar yuqori, past yoki ikkalasi orasida bo'lishi mumkin.

Tajribaga ochiqlik - bu ijodkorlik bilan bog'liq bo'lgan beshta katta xususiyat. 4 Ushbu xususiyatga ega bo'lgan odamlar yangi tajriba va g'oyalarga ko'proq ochiq. Ular yangilikka intilishadi va yangi narsalarni sinab ko'rish, yangi odamlar bilan tanishish va turli nuqtai nazarlarni hisobga olishdan zavqlanishadi.

Biroq, boshqa shaxsiy xususiyatlar va xususiyatlar ham ijodkorlikda rol o'ynashi mumkin. Misol uchun, ichki motivatsiya, qiziquvchanlik va qat'iyatlilik odamlarning qanchalik yangi g'oyalarga intilishlarini va yangi echimlarni izlashlarini aniqlashi mumkin.

Ijodkorlikni qanday oshirish mumkin

Ba'zi odamlar ijodkorlik bilan tug'ilganga o'xshasa-da, o'z ijodingizni oshirish uchun qila oladigan narsalar mavjud.

Ijodkorlikni yaxshilash uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi strategiyalar: Yangi g'oyalarga ochiq bo'lish: Tajribaga ochiqlik - bu ijodkorlik bilan engyaqin bog'liq bo'lgan shaxsiy xususiyatdir. Yangi narsalarni sinab ko'rish va yangi g'oyalarni o'rganishga tayyor bo'lishga e'tibor qarating.

Qat'iyatli bo'ling: ijodkorlik shunchaki ilhom kelishini kutish emas. Ijodkor odamlar yangi narsalarni ishlab chiqarish uchun vaqt sarflashadi. Ularningsa'y-harakatlari har doim ham natija beravermaydi, lekin doimiy mashg'ulotlar ijodkorlikka hissa qo'shadigan ko'nikmalarni shakllantiradi.

Ijodkorlik uchun vaqt ajrating: Qat'iyatli bo'lishdan tashqari, siz ijodiy harakatlarga ham vaqt ajratishingiz kerak. Bu har kuni yoki har hafta aqliy hujum, mashq qilish, o'rganish yoki yaratish uchun ozgina vaqt ajratishni anglatishi mumkin.

Csikszentmihalyi ta'kidlashicha, ijodkorlik intizom bilan uyg'unlashgan holda yangi nuqtai nazarni ham talab qiladi. Tomas Edison mashhur taklif qilganidek, daho 1% ilhom va 99% terdir. 2

Ijodkorligingizni oshirishning 17 ta qiziqarli usuli Juda yaxshi so'z

Ijodkorlik murakkab mavzu va tadqiqotchilar hali ham ijodiy fikrlash qobiliyatiga qanday omillar yordam berishini tushunish ustida ishlamoqda. Ba'zi odamlar ijodkorlik bilan tug'ilganga o'xshasa-da, bu qobiliyatni rivojlantirish va mustahkamlash uchun siz ham qila oladigan narsalar mavjud.

Marhum Mayya Anjelu, shuningdek, fikrlash ijodkorligi yanada katta ijodkorlikni rivojlantirishga yordam berishini taklif qildi: «Muhimi, undan foydalanish. Siz ijodkorlikni ishlata olmaysiz. Qanchalik ko'p foydalansangiz, shuncha ko'p bo'ladi», - deb taklif qildi u.

«Biz o'z oldimizga uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadlarni qo'yg'an ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn

Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak". Sh. Mirziyoyev

Bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlodning ma'naviy-intelektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda, ona Vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatda ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

XX asrning ikkinchi yarmida tezkor, keng ko'lamdagi axborot tizimi va telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish davri sifatida, ular hayotning deyarli barcha jabhalariga va inson faoliyatiga kirib borishi, shuningdek, axborot makonining globallashuvi, butun jahon rivojiga ta'sir ko'rsatgan va ko'rsatayotgan omil sifatida e'tirof etildi. E'tiborli jihati shundaki, mamlakat ichidagi va tashqi dunyodagi faol axborot almashinuviga odamlarning ehtiyoji juda ortib bormoqda. Achinarlisi shundaki, bu axborotlar oqimi tobora kuchayib borib, yoshlarimiz ongiga va ruhiga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda yoshlarni ana shunday keraksiz va ularning ongi hamda ruhiga ta'sir qiladigan axborotlardan himoya qilish maqsadida yurtimizda barkamol avlod tarbiyasi, ularni har tomonlama milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga juda katta e'tibor qaratilmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning 2017-yil 12-yanvardagi Farmoyishi hamda 13- sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi Qarori yurtimizda kitob, kitobxonlik madaniyatining jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rnini oshirish borasidagi ishlarni yangi bosqichga ko'tardi. Yurtimizning barcha sohalarida, ta'limning barcha bo'g'inlarida badiiy adabiyotga, kitob o'qishga bo'lgan munosabatlarni yuksaltirdi.

Yoshlar tarbiyasida kitobning o'rnini beqiyosdir. Kitob o'qigan odam dunyoni boshqalardan ko'ra te'ranroq anglaydi, o'tkinchi lazzatlarga ko'ngil bermay, inson vauning tuyg'ularini hamma narsadan yuqori qo'yadi.

Mutolaa madaniyatini shakllantirishda kutubxona-axborot xizmati bilan birga oila, mahalla, ta'lim tizimi, mehnat jamoalari, davlat hokimiyati, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari muhim omillar hisoblanadi.

"Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql bor, bola oilaning ta'siri va bevosita oila a'zolarining ishtirokida shakllanadi. Chunki bola asosiy vaqtini oilada o'tkazadi. Oila - tarbiya va ma'naviyat o'chog'i Oila - ma'rifatparvar bo'lsa, unda

kamol topayotgan farzand ham shundan ibrat oladi.

Farzandlarni milliy qadriyatlarimiz, boy madaniyatimiz bilan tanishtirish, ularda estetik tarbiyani shakllantirish juda muhim. Xalqimizning ko'p asrlik qadriyatlarini, ulkan, boy va madaniy merosini chuqur bilmasdan, milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur tuyg'usini qaror toptirish mumkin emas. Bunday yuksak tuyg'ular yoshlarimizning qalbida kitoblarga bo'lgan muhabbati orqali shakllanadi.

Farzand ulug' ne'mat. Inson umrining fayzi, orzu-kamoli, uning porloq kelajagi. Farzandsiz hayot hech kimga tatimas. Har bir ota-ona uchun farzand odob-ahloqi, tartib intizomi, ma'naviy kamoloti bilan yanada aziz va faxrlidir.

Farzand tug'ilibdiki, atrofga teran nazar, his-tuyg'u bilan boqadi. Atrofdagilarga qarab jilmayishni, kulishni, har xil tovushlar orqali ovoz chiqarishni va gaplashishni o'rganadi. Bola katta bo'lgani sari o'qishni, tarbiya olishni, ulg'ayib jamiyat hayotida faol ishtirok etishni xohlaydi. Ota-ona uni qay usulda, qanday munosabatlar sharoitida, qanday oilaviy muhitda tarbiyalash lozimligini bilishi kerak, shu bilan birga, bola ulg'aygani sari o'zini tashqi olam ta'sirida o'zgartirishga harakat qilishini ham unutmasligi lozim.

Chunki, bugungi kunda ba'zi yosharda taxliliy tafakkurning yetishmasligi, hayotiy voqealarni te'ran anglamayotganligi tufayli, yoshlar internetda axborotlar "ummoni"da "suzmoqdalar". Internet orqali yoshlar ongida foydali axborotlar bilan birga zararlilari ham kirib kelmoqda. Chunki internet tarmog'idagi axborotlar oqimi iste'molchi uchun shaxsiy yoki jamoaviy, madaniy ahamiyatga ega bo'ladi.

Axborotlarning foydalilik darajasi, idrok etuvchi subektga ta'sir qilish darajasi bilan belgilanadi. Agarda axborotni qabul qilgan yoshlar, axborotning tarkibidagi habardan kerakli taassurot va bilimlarni olgan bo'lsa, o'z maqsadini to'g'ri shakllantirib, maqbul xulq namunasini yuzaga chiqara oladi. Aksi bo'lsa...

Bu borada oila - bola tarbiyasida, ularning hayotiy voqealarni te'ran anglatuvchi, hayotdagi yo'lini to'g'ri tanlashga, bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etib, undan to'g'ri va unumli foydalanishini tartibga solib turuvchi maskan.

Komil insonni voyaga yetkazishda oila va jamiyatning o'rni uning tarbiyadagi uzviyligi, uzluksizlik asosida amalga oshishi bu yaxlit bir qonuniy jarayondir. Oila pedagogikasi jamiyatning shaxs tarbiyasiga doir muhim davlat siyosatidagi ustuvor vazifalarini mukammal bajarishiga xizmat qiladi, ta'lim-tarbiyaga doir bilimlarni mushtarak holda jamlab, farzand tarbiyasiga doir tartib- qoidalarni sinovdan o'tkazuvchi va amalda tatbiq qiluvchi ota - onaning faoliyatidir. Oilada ota-ona aniq maqsad qo'yib, o'z ustida ishlash, izlanish, tanlangan vosita va

usullarni qo'llash natijasini ko'ra bilishi, tarbiyachilik san'atiga ega bo'lishi lozim¹. Farzandlarni kitob o'qishga qiziqtirish ham tarbiyaning bit vositasidir.

Chunki, kitob - insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbai. Kitob fikrlash quroli, xazinalar kaliti, tafakkur manbaidir.

Oilada farzand tarbiyasi va mutolaaga bo'lgan munosabatini qiziqtirish jarayoni murakkab bo'lib, u bolalaikdan shakllana boshlaydi va unga oila muhiti, shaxsiy kutubxonaning mavjudligi juda katta ta'sir o'tkazadi.

Olimlarning fikricha, kitobxonlik tug'ma iste'dod emas, balki tarbiya vositasida kamol topadigan fazilatdir.²

Oilada bolani kitobga qiziqtirish uchun ota-onalar avvalo o'zlari kitobxon bo'lishi, vaqtlarini faqat sarmoyalar to'plashga emas, balki, badiiy kitoblar to'plashga, bo'sh vaqtlarini kitob o'qishga ham qaratsa farzandlarning ko'zi ma'rifatni ko'radi. Bayramlar, tug'ulgan kunlar bir-birlariga kitob sovg'a qilish an'anasi yo'lga qo'yilsa ham bolani kitobga bo'lgan qiziqishini oshirishda katta natija beradi. Tantanali ravishda kitob taqdim qilish bu bolaga quvonch berish bilan birga mas'uliyat ham yuklaydi. Ota-ona kitobni o'qishni tavsiya qilgandan keyin vaqti- vaqti bilan oila davrasida suhbat olib borilishi lozim.

Kitob-bolalarga badiiy asarlarni to'g'ri tushunishni, undan estetik zavq olishni o'rgatadi natijada bolada mutolaa madaniyati shakllanadi. O'qilgan kitob bolada kitob o'qishga bo'lgan ishtiyoqini, fikrlash qobiliyatini shakllantiradi, bolaning zehni va uquvini tarbiyalaydi. Axborot olishga bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari bolalar uchun kitob javoni ya'ni uy kutubxonasi tashkil etishning ham ahamiyati kattadir. Bolaga sovg'a qilingan kitoblar, o'qib taxlil qilingan kitoblar sonining ko'paygani sari bolada kitobxonlik kayfiyati, ya'ni kitobxonlik madaniyati shakllanadi. Kitoblar ham boladagi ijobiy fazilatlarni rivojlanishida, nutqini ravon bo'lishida samarali omil bo'lib xizmat qiladi. Bolalarda "yaxshi", "yomon" degan tushunchalar borki, bola albatta o'zini yaxshilar qatorida bo'lishni hohlaydi. Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagini o'qigan bolani Qimmatgao'xshatsangiz, hafa b'ladi. U albatta Zumradga o'xlashni hohlaydi.

Bundan ko'rinadiki, hayotga, odamlarga, kitoblarga, adabiyotga muhabbat aynan o'sha beg'ubor bolalikdan boshlanadi. Hamid Olimjonning buyuk shoir bo'lib etishishida, Xudoyberdi To'xtaboevning atoqli yozuvchi bo'lib etishishida ularning o'zlari e'tirof etganlaridek, buvilar aytgan ertaklar turtki bo'lgan. Oybekning "Bolalik" povestida yozilganidek, uning hayotida ham kitob ulkan rol

o'ynagan. SHuning uchun ham oilada bolalarga ko'p kitob o'qish kerakligini ta'kidlash bilan cheklanib qolmasdan ularning yoshiga mos kitoblarni topa bilish, eng yaxshi kitoblarni mutolaa qilish imkoniyatini yaratish zarur.³

Haqiqatdan ham bolani yoshiga mos kitob tanlash ham juda muhimdir, maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarga asosan rasmi, rangli ertak kitoblar yoqsa, maktab yoshidagi bolalar qiziqarli, beg'ubor tuyg'ularni tarannum etuvchi, odob- axloq, ilm-ma'rifat, kasb-hunarni targ'ib qiluvchi ertak kitoblarni o'qishni yoqtiradilar. Bolalar ulg'aygan sari qanday kitob o'qishni o'zlari tanlashga odatlanib boradi, shunda ota-onalarning e'tibori juda muhimdir. Chunki bolaga yoshiga mos kitob tanlashda to'g'ri yo'naltirish zarur.

Bizga tarixdan ma'lumki, qadimda buyuk shoir va yozuvchilarimiz, olimlarimiz kitobga shu qadar mehr qo'ygan edilarki, hatto tunlari sham yorug'ida kitob mutolaa qilganlar. G'azal mulkinging sultoni xazrat Navoiy 7 yoshida Farididdin Attorning

«Mantiqut-tayr» asarini yoddan bilgan, buyuk muhaddisimiz xazrat Imom al-Buxoriyesa olti mingdan ziyod hadisni yoddan bilgan ekanlar.

Buni qarangki, Janubiy Koreyada shanba-yakshanba kunlari ota-onalar uchun kutubxonachilik kunlari hisoblanar ekan. Ya'ni, har bir farzandi bor ota-ona 2 yoshdan boshlab bolalari bilan kutubxonada o'tiradi. Ular kutubxonada farzandini kitob tokchalaridan mustaqil kitob qidirib tanlashga o'rgatar, tanlangan kitobni farzandiga o'qib berar, kutubxona tadbirlarida birgalikda ishtirok etar ekanlar⁴. Bu yuksak ma'naviyatdan dalolatdir.

Asrab - avaylangan kitob bolaning kitoblarga bo'lgan hurmatini tarbiyalaydi. Agar yodingizga bo'lsa burungi momolarimiz bolalarimiz, nabiralarimiz olim bo'lsin, domla bo'lsin, elga nafi tegadigan inson bo'lsin deb yangi chaqaloqning tirnog'ini olishdan oldin kitobga barmoqlarini, kaftiga tekkazishganlar. Bu odat bizning ajdodrimizning naqadar yuksak ma'rifatli insonlar bo'lganidan dalolatdir. Biz bilamizki, azal-azaldan ota-bobolarimiz tomonidan bebaho kitoblar qadrlanib, ular ma'naviy boylik sifatida avloddan-avlodga o'tib kelgan. Kitobning qadrlanishi tufayli bugungi kunda insonlarning "mudrab" qolgan qalblarini uyg'onib, farzand tarbiyasida oilaviy kutubxonlikning roli katta ekanligiga ota-onalar yana bir karraamin bo'lmoqdalar.

Bolalarga go'zal orzular yashayotgan ertaklar aytib berib, onalar quchog'ida erkalanib, mehriga qonib uhlab, qizlarimiz o'zlarini ertakdagi malikalardek his qilib, o'g'il bolalar o'zlarini jasur shahzodadek xis qilib uyg'onsalar, ota-onani mehri tuysalar bunday farzandlar haqiqiy insoniy tuyg'ular ta'sirida ulg'ayadilar

Xulosa qilib aytganda, oilada xalqimiz yaratgan madaniy boyliklarni ayniqsa, yoshlarni insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalovchi Qur'oni Karim, Hadisi Shariflarni o'rgatish yoshlar tarbiyasida, ularning yetuk shaxs bo'li yetishishida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunday oilalarda tarbiya topgan bolalar kelgusida vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan, buyuk bobolarimiz - Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni izdoshlari bo'lib yetishishiga hech shubha yo'q.

Bizning yurtimizda ilm olish, kitob o'qish, ijod qilish har tomonlama bilim olish uchun keng imkoniyatlar yetarli. Bu yurtda yoshlar kamoloti, ularning yuksak ma'naviyatli bo'lishi yurtimiz istiqbolining kalitidir, chunki kelajak shu yoshlar qo'lidadir. Bugungi kun yoshlari Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Jaloliddin Rumiy, Jaloliddin Manguberdi, Alisher Navoiy, Sohibqiron Amir Temurlarning avlodlaridir. Bugungi kun yoshlari yuzlab, minglab mutafakkirlarning shakllanishi, dunyoga tanilishi, zamonlar oshsada, ahamiyati yo'qolmaydigan tadqiqot kashfiyotlarini kitoblar orqali o'qib o'rganmoqdalar. Ularning bugungi avlod tomonidan chuqur o'rganilishi, ular qalbida o'z vatani, o'z millatiga bo'lgan g'ururini va hurmatini shakillantiradi.

Farzandlarimizni ilk bolalik chog'laridanoq mana shunday kitoblar o'qishga odatlantirsak, Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Biz o'z oldimizga uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadlarni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz uchun zamin bo'ladi"

Bunday avlodning fikr doirsi keng, nutqi ravon, aqli te'ran bo'lib yetishadi. Muhtaram Prezidentimizning ta'biri bilan aytganda- bitta kitob o'qigan bola o'nta televizor ko'radigan bolalarni boshqaradi. Kelajakda o'z hayot yo'lini to'g'ri tanlay biladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-y. 13-sentabr 3271-sonli Qarori// Ma'rifat-2017y. -16-sentabr.
2. "O'zbekiston Respublikasiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7- iyundagi PQ-4354-sonli Qarori.
3. Amerika Psixologik Assotsiatsiyasi. Ijodkorlik haqidagi fan .

4. Csikszentmihalyi M. Ijodkorlik: oqim va kashfiyot va ixtiro psixologiyasi . Nyu-York: XarperKollins; 2013 yil.
5. Kaufman J, Beghetto R. Katta va kichikdan tashqari: Ijodkorlikning to'rtta C modeli . Umumiy psixologiya sharhi . 2009;13(1):1-12. 10.1037/a0013688
6. Kaufman SB, Quilty LC, Grazioplene RG va boshqalar. Tajriba va intellektga ochiqlik san'at va fanlardagi ijodiy yutuqlarni turlicha bashorat qiladi . J Pers . 2016;84(2):248-258. 10.1111/jopy.12156
7. Elliot J. Maya Anjelu bilan suhbatlar . Jekson, Miss.: Missisipi universiteti nashriyoti; 1998 yil.
8. Cavdarbasha D, Kurczek J. Nuqtalarni ulash: miyangiz va ijodingiz . Oldinda yosh aqllar . 2017;5:19. 10.3389/frym.2017.00019
9. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
10. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.
11. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.
12. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.
13. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.

18. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.

